

Урумбаева Айгуль Нагметовна

кандидат педагогических наук, доцент

Нукусского госпединститута имени Ажинияза

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5893386>

ТИПОЛОГИЯ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ

Аннотация: *Статья посвящена одной из острых тем детской психологии как агрессивное поведение подростков. В ней подчёркивается её актуальность и злободневность. Как известно, подростковому возрасту присущи различные типы отклоняющегося поведения, в том числе, и агрессивного. В связи с этим в данной статье на основе анализа психолого-педагогической литературы и изучения проблемы даётся краткое описание понятия «агрессия», раскрываются причины и характер проявления агрессивности подростков, предлагается определённая классификация типологии агрессивности.*

Ключевые слова: *агрессия, агрессивное поведение, современные подростки, типология агрессивности, классификация.*

Abstract: *The article is devoted to one of the acute topics of child psychology as aggressive behavior of adolescents. It emphasizes its relevance and topicality. As you know, adolescence is characterized by various types of deviant behavior, including aggressive. In this regard, this article, based on the analysis of psychological and pedagogical literature and the study of the problem, gives a brief description of the concept of "aggression", reveals the causes and nature of the manifestation of aggressiveness of adolescents, offers a certain classification of the typology of aggressiveness.*

Keywords: *aggression, aggressive behavior, modern teenagers, typology of aggressiveness, classification.*

Как известно, подростковому возрасту присущи различные типы отклоняющегося поведения, в том числе, и агрессивного. В быту термин «агрессия» имеет широкое распространение для обозначения насильственных захватнических действий. Агрессия и агрессоры всегда оцениваются резко отрицательно, как выражение наличия культа грубой силы. В основном же под агрессией понимается вредоносное поведение. В понятие «агрессия» объединяются различные по форме и результатам акты поведения – от злых шуток, сплетен, враждебных фантазий, до бандитизма и убийств.

В подростковой жизни нередко встречаются формы насильственного поведения, определяемого в терминах «задиристость», «драчливость», «озлобленность», «жестокость». К агрессивности близко подходит состояние враждебности.

Враждебность – более узкое по направленности состояние, всегда имеющее определённый объект.

Часто враждебность и агрессивность сочетаются, но нередко люди могут находиться во враждебных отношениях, однако никакой агрессивности не проявляют. Бывает и агрессивность без враждебности, когда обижают людей, к которым никаких враждебных чувств не питают.

Однако, агрессивные подростки, при всём различии их личностных характеристик и особенностей поведения, отличаются некоторыми общими чертами. К таким чертам относятся: бедность ценностных ориентаций, их примитивность, отсутствие увлечений, узость и неустойчивость интересов. У этих детей, как правило, низкий уровень интеллектуального развития, повышенная внушаемость, подражательность, недоразвитость нравственных представлений.

Им присуща эмоциональная грубость, озлобленность, как против сверстников, так и против окружающих взрослых. У таких подростков наблюдается крайняя самооценка (либо максимально положительная, либо максимально отрицательная), повышенная тревожность, страх перед широкими социальными контактами, эгоцентризм, неумение находить выход из трудных ситуаций, преобладание защитных механизмов над другими механизмами, регулирующими поведение.

Вместе с тем, среди агрессивных подростков встречаются и дети хорошо интеллектуально и социально развитые. У них агрессивность выступает средством поднятия престижа, демонстрация своей самостоятельности, взрослости.

Часто такие подростки находятся по отношению к официальному руководству школы в некоторой оппозиции, выражающейся в их подчёркнутой независимости от учителей. Они претендуют на неформальную, но более авторитетную власть, опираясь на свою реальную физическую силу. Эти неформальные лидеры обладают большой организующей силой, возможно потому, что за свой успех они могут использовать привлекательный для всех подростков принцип справедливости.

Не случайно возле них собираются не очень разборчивые в целях и средствах, компании подростков. Способствуют успеху таких лидеров и умение безошибочно определять слабых, тех, кто оказывается беззащитным перед наглостью и цинизмом, особенно, если этот цинизм представлен под видом морального принципа «выживают сильные, слабые вымирают».

Раскрытие причин и характера агрессивности детей и подростков, разумеется, требует проведения определённой классификации. В различной литературе по данной тематике упоминается о ряде работ зарубежных исследователей, которые предложили деление на **2 группы**:

1. Подростки с социализированными формами антиобщественного поведения, для которых не характерны психические, эмоциональные расстройства;
2. Подростки, отличающиеся несоциализированным агрессивным поведением, для которых характерны различные психические нарушения.

В российской психологии существует несколько типов классификаций. Некоторые исследователи агрессивного поведения считают необходимым в качестве основы считать психофизиологические различия детей, другие – психосоциальное развитие.

Так, В.К.Андрюченко, Ю.В.Гербеёв, И.А.Невский различают трудных подростков: с педагогической запущенностью; с социальной запущенностью (нравственно испорченных); с крайней социальной запущенностью.

Другой автор С.А. Беличева выделяет **3 группы**: глубоко педагогически запущенные подростки; подростки с аффективными нарушениями; конфликтные дети (неуживчивые).

Обширные материалы, добытые Л.М.Семенюк на основе анализа документации школ, бесед с учителями, родителями, соседями об интересах, отношениях каждого конкретного подростка со сверстниками, взрослыми, его особенностях, взглядах, различных сторонах поведения, в процессе тестирования, анкетирования, обследования детей с помощью опросников, сочинений и наблюдений, позволили ей выделить **4 группы**:

1. Подростки с устойчивым комплексом аномальных, аморальных, примитивных потребностей, имеющие деформацию ценностей и отношений, стремящиеся к потребительскому времяпровождению. Им свойственны эгоизм, равнодушие к переживаниям других, неуживчивость, отсутствие авторитетов, цинизм, озлобленность, грубость, вспыльчивость, дерзость, драчливость. В их поведении преобладает физическая агрессивность;

2. Подростки с деформированными потребностями и ценностями, обладающие более или менее широким кругом интересов, отличающиеся обострённым индивидуализмом, желающие занять привилегированное положение за счёт притеснения слабых и младших. Стремление к применению физической силы проявляется у них ситуативно и лишь против тех, кто слабее;

3. Подростки, у которых конфликт между деформированными и позитивными потребностями, отличающиеся односторонностью интересов, приспособленчеством, притворством, лживостью. В их поведении преобладают косвенная и вербальная агрессия;

4. Подростки, отличающиеся слабо деформированными потребностями при отсутствии определённых интересов и весьма ограниченным кругом общения, отличающиеся безволием, мнительностью, трусливостью и мстительностью. Для них характерно заискивающее поведение перед старшими и более сильными товарищами. В их поведении преобладают вербальная агрессивность и негативизм.

Приведённые классификации агрессивности подростков основываются на комплексе свойств личности, типичных для определённой группы подростков. Анализ причин отклонений в личностном развитии и поведении позволяет конкретнее

наметить приёмы воспитательной работы с целью коррекции агрессивного поведения подростков.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Андриенко В.К., Гербеев Ю.В., Невский И.А., «Система перевоспитания подростков в условиях специальной школы». - Москва, 1990
2. Беличева С.А. «Основы превентивной психологии».- Москва, 1993
3. Семенюк Л.М. «Психологические особенности агрессивного поведения подростков и условия его коррекции».- Москва, 1996
4. Степанов В.Г. «Психология трудного школьника».- Москва, 1998
5. Паренс Г. «Агрессия наших детей».- Москва, 1997